

BROKKOLI KARAMI VA UNING OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI AHAMIYATI

M. Hamroyeva¹, Xo'jamurodova Shaxlo²

¹Ilmiy rahbari, b.f.n. dotsent, ²DTPI 9-B-2022 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15608980>

Annotatsiya. Brokkoli (*Brassica oleracea* var. *Italica*) karamdoshlar oilasiga mansub bo'lib o'zining kimyoviy tarkibi, ozuqaviylik xususiyati va shifobaxshligi bilan ajralib turadi. Bu tezisda brokkoli karamining ahamiyati, biokimyoviy tarkibi va foydali xususiyatlarini hisobga olgan holda insonlarning oziq ovqat havfsizligida tutgun o'rniga e'tibor qaratgan holda bir qancha adabiyotlar yuzasidan tahlil qilindi. Shu mavzuda quyidagi xulosalar jamlandi; havo harorati +20°C ga yetgandan buning karamboshi yaxshi shakillanishi, organizmga nisbatan yengil hazm bo'lishi va inson organizmidagi xolistirin moddasini yig'ilishini oldini olishi kabi xususiyatlari o'rganildi. Brokkoli karami bugungi kunda kundalik oziq-ovqat ratsionida o'zi'ning dietalik xususiyatini hisobga olgan holda keng jamoaga tadbiiq qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kalit so'zlar: brokkoli karami, karamboshi, asosiy ingrediyentlar, protein, K vitamini, foydali xususiyatlari, oziq-ovqat xayfsizligi.

Аннотация. Брокколи (*Brassica oleracea* var. *Italica*) относится к семейству капустных и отличается своим химическим составом, пищевыми свойствами и лечебными свойствами. В данной диссертации анализируется ряд литературных источников, в которых основное внимание уделяется значению, биохимическому составу и полезным свойствам брокколи, а также ее роли в обеспечении продовольственной безопасности человека. По данной теме были сделаны следующие выводы: При достижении температуры воздуха +20°C изучались такие ее свойства, как хорошее формирование капусты, сравнительно легкая усвояемость организмом, предотвращение накопления холестерина в организме человека. Сегодня было бы целесообразно ввести брокколи в ежедневный рацион широких слоев населения, учитывая ее диетические свойства.

Ключевые слова: брокколи, цветная капуста, основные ингредиенты, белок, витамин К, полезные свойства, безопасность пищевых продуктов.

Abstract. Broccoli (*Brassica oleracea* var. *Italica*) belongs to the cauliflower family and is distinguished by its chemical composition, nutritional properties and medicinal properties. This article analyzes a number of publications, focusing on the role of broccoli in human food safety, given its importance, biochemical composition and beneficial properties. In this regard, the following conclusions were made; when the air temperature reaches + 20 ° C, its properties such as good formation of cabbage, easy digestion by the body and prevention of accumulation of cholesterol in the human body have been studied. Broccoli cabbage is now widely used in the daily diet, taking into account its dietary properties.

Keywords: broccoli, edible part, main ingredients, protein, vitamin K, useful properties, food safety.

KIRISH

Brokkoli karamboshining pishmagan gul g'unchalari tojlar deb ham ataladi. Brokkolining karamboshi och yashil va binafsha rangda bo'lishi mumkin bo'lsada, yashil rangda bo'lgani juda afzal. Karambosh va gullarning morfologik xususiyatlariga ko'ra gulkaramga o'xshaydi. To'liq pishmagan asosiy gul kurtaklari (karamboshning) kattaligi ko'chat va urug'larning ekish muddatiga va nav xususiyatlariga qarab o'zgaradi. Kech muddatlarda ekilganda va o'simliklar orasi qisqa ekilganda tojlarining o'lchami qisqaradi.

Asosiy qism.

Asosiy karamboshlarining diametri 5-25 sm va 100-750 g og'irlikda, kurtaklarning diametri esa 5-10 sm, og'irligi 10-100 g bo'ladi. Brokkoli karami 16-18C ° gacha bo'lgan haroratda yaxshi o'sib rivojlanadi va sifatli karambosh hosil qiladi. Yuqori haroratda (+20 °S) karamboshi juda tez shakllanadi va karamboshi tezda sochilib ketadi. Harorat +35-40 °S gacha ko'tarilganda esa o'simlik karambosh o'ramaydi .Brokkoli karami boshqa karamlarga nisbatan tez hazm bo'lishi bilan ajralib turadi. Asosiy ingredientlari: U yengil o'zlashtiriladigan oqsilga boy (3,2-4,5%) bo'lib, miqdoriga ko'ra kartoshka, shirin jo'xori hamda ismaloqdan ustun turadi. Undagi oqsil tarkibida antiskleritik modda va metionini (4 mg/100 g) bo'lishi organizmda xolesterin ko'payib ketishiga to'sqinlik qiladi. Oqsili tarkibidagi noyob aminokislotalar mol go'shtidagi lizin, izoleysindan, triftafon miqdori esa tuxumdagi oqsil tarkibidan kuchlidir. Brokkoli karamida ko'plab uglevodlar bo'lib, uning poyalari qandga boy. O'simligida jami shakar miqdori 1,5-3,8 foizni tashkil etib, uning umumiy miqdorini 5-10 foizini saxaroza, 0,4-0,5 foizini kraxmal, 0,7-1,2 foizini kletchatka tashkil etadi. Shuningdek, brokkoli karami o'zida ko'plab mineral moddalarni saqlaydi, ya'ni 100 g quruq vaznida kaliy – 490, kalsiy – 105, fosfor – 82 mg bo'lishi, uning minerallarga boyligini ko'rsatadi.

1-rasm. Pishgan brokkoli karamboshi

Brokkoli tarkibida vitaminlar, pektin va yumshoq kletchatkani, xolin hamda metionin moddalarini, shuningdek, mineral tuzlar va boshqa biologik faol moddalari mutanosibliigi turli yoshdagi insonlar uchun juda muhim parhez bop mahsulot ekanligidan dalolat beradi. Uning mahsulotidan nurlanish kasalliklarini davolashda samarali foydalanish mumkin. Brokkoli yosh bolalar, homilador ayollar hamda aterosklerozga moyil bo'lgan keksalar uchun juda foydalidir. Uni sog'lom soch tolalarini tiklashda, teri va suyak to'qimalarini shakllanishida qo'llash yaxshi

samara beradi. Brokkoli karamining tibbiyotda qo'llash doirasi juda keng: o'n ikki barmoqli ichak va oshqozon yarali kasalliklari, meteorizm, disbiyoz va ovqat hazm qilish buzilishi, jigar kasalligi, o't yo'llarining yallig'lanishi, 2 - toifa diabet, xolesterin birikmalarini yo'q qilish orqali yurak va qon tomir kasalliklari, quyosh urushi, kesmalar va teri kasalliklari, uyqusizlik, ko'z kasalliklari davolashda samarali hisoblanadi. Brokkoli karamini muntazam ravishda iste'mol qilish saraton xavfini kamaytiradi. Brokkolidan bug'da va mul'tivarkada taom tayyorlashda jarayonida undagi foydali moddalarni maksimal darajada saqlab qolishga xarakat qilish maqsadga muvofiq. Xitoylik olimlar maxsus tajriba ham olib borgan bo'lib, unda brokkolidan taom tayyorlash jarayonida foydali birikmalarni saqlab qolishini o'rganish ustida besh xil uslublarni qo'llagan. Qo'llanilgan uslublar quyidagilar: mikroto'lqinli pechda tayyorlash, qaynatish, qovurish, qaynatib keyin qovurish, bug'da pishirish. Bug' bilan ishlob berishdan tashqari barcha jarayonlarda S vitamini, erigan oqsil va shakarlar va xlorofillni sezilarli miqdorda yo'qotilgani aniqlangan, bundan tashqari mavjud glyukozinolatlarni o'zgarishga uchrashi kuzatilgan. Ta'kidlash lozimki, tayyorlash jarayonini murakkabligini hisobga olgan holda yagona bir usulni tanlash qiyinchilik tug'diradi. Masalan, glyukozinatlar bug'lash jarayonining 1-daqiqasigacha yaxshi saqlanadi, 2-daqiqadan boshlab yo'qola boshlaydi. Umumiy antioksidantlik xususiyatlari 5-10 daqiqalargacha yuqori miqdorda saqlanib qoladi. Ayrim holatlarda mikroto'lqinli pechdan foydalanish maqsadga muvofiq. Mahsulotni qovurish taom tayyorlash jarayonidagi eng no'rin usul hisoblanib, bunda barcha foydali moddalarni saqlab qolinishiga erishib bo'lmaydi. Bu o'rinda, dietologlar oldida ushbu vazifani o'rganish turibdi. Shunga qaramasdan, brokkolini yangi uzilgan holatda ham iste'mol qilish mumkin bo'lib, baribir undan taom tayyorlash qaynatish va qovurish (yoki ikkala usulni aralashitirgan holda) keng tarqalgan usul bo'lib qolmoqda. Brokkolidan tez pishuvchi taomlarni tayyorlashlarda krevetka, tomat, pishloq, qo'ziqorin va tuxum solish ham mumkin. Bu karam turidan sho'rvalar, pishiriqlar, sabzavotli, pishloqli, kolbasa qo'shilgan an'anaviy taomlarini tayyorlash mumkin. Brokkoli go'shtli, kartoshkali va makaronli taomlar bilan yaxshi yeyiladi. Brokkolini faqatgina oziq-ovqat emas, balki urug'lik uchun yetishtirilganda ham ekish muddatlarining yuqori ta'siri olimlarning tadqiqotlarida o'z ifodasini topgan. Ko'p yillik tadqiqotlar asosida Rossiyaning Markaziy Qoratuproq mintaqasining janubiy-g'arbiy sharoitlari uchun urug'lik maqsadida brokkolini aprel oyining ikkinchi va uchinchi o'n kunligida ekish tavsiya etilgan. Brokkoli ko'chatlari $-2...-3^{\circ}\text{S}$ ayozlarga bardosh beradi. Past haroratda barglarning pastki tomonida ko'k-siyoh ranglar paydo bo'ladi. Urug'pallalar bosqichi-birinchi chin barg bosqichida o'simliklar qisqa muddatli 5°S gacha bo'lgan sovuqqalarga bardosh beradi. Tuvakdagi chiniqqan ko'chat 5-8 chin barglar paydo bo'lgach qisqa muddatli 7°S gacha bo'lgan sovuqqalarga bardosh beradi.

Brokkolining barglari anchagina yirik, biroq gulkaramnikiga nisbatan kichikroq, poyalik, juda jimjimador, chetlari bo'ylab to'lqinsimon qayrilgan, odatda, chetlari yaxlit. Barg plastinkasi xarakterli lirasimon shaklda bo'lib oqishyashil tomirchalari bor va mum qatlam bilan qoplangan. Brokkoli karamining tasnifi eng yaqin qarindosh bo'lgan tur – gulkaram bilan chambarchas bog'liq. Gulkaramning nomi' shunchaki olimlar orasida turli ziddiyatlarni yuzaga keltirmaydi, lotincha nomi „Cauliflower" ikkita so'zning birikishidan kelib chiqqan caulis — poya va floris — gul gulkaram bu nomni o'zining go'shtdor yo'g'on gullaydigan, mayda rivojlanmagan gulchalar yordamida zich to'pgul – karambosh hosil qiladigan mahsuldor organi tufayli olgan

deb hisoblaydi. Biroq, brokkoli karamining nomenklatura nomi borasida haligacha yagona fikr yo'q, faqat bu nomning italyancha kelib chiqishini tushunishda fikrlar bir-biriga o'xshash.
2-rasm Brokkoli karamboshining alohida ko'rinishi

XULOSA

Tezida zamonaviy adabiyotlardan foydalangan holda brokkoli karamining ahamiyati, asosiy xususiyatlari muhokama qilingan va ularning biokimyoviy tarkibi, brokkolining oziq ovqat havfsizligidagi tutgan o'rni, hamda brokkolidan tibbiyotda foydalanish haqida ma'lumotlar mujassamlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Андреев Ю.М., - Овощеводство. М., 2002
2. Арипова Ш.Р. - Брокколи ва брюссель какрами етиштириш. Т., 2021.
3. Болтаев М.А., Асатов Ш.И. - Такрорий экин сифатида брокколини етиштириш технологияси бўйича тавсиянома. Т., 2019.
4. Academic Research in Educational Sciences Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12
DOI: 10.24412/2181-1385-2022-4-97-101
5. Akbarova Nargiza Sadirdin qizi (SDVMCHBUTF)
6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8016167>
7. www.Google scholar.net